

YOSHLAR ORASIDA HUQUQIY SAVODXONLIKNING AHAMIYATI

Xamdamov Azizbek Xurshid o'g'li

TDYU qoshidagi akademik litsey

1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10043719>

Ma'lumki, insonning komillik darajasiga yetishi bilan bir qatorda uning ilmiy salohiyati ham yuksala boradi. Bunda huquqiy savodxonlikning ahamiyati katta bo'lib, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, huquqiy bilim tushunchalari chambarchas bog'liqlikda shakllanadi. Shuningdek, kishilarning dunyoqarashini, tafakkurini, fikrlashini huquqiy madaniyatni yuksaltirish asosida rivojlantirish dolzarb masala sanaladi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining qonunlari, Prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, rivojlanish strategiyalari va konsepsiyalar kabi me'yoriy hujjatlar muhim dastur sifatida xizmat qiladi. Huquqiy savodxonlikning ayniqsa yoshlar orasida shakllanishi va yuksalishi huquqiy demokratik davlatning mustahkam [1] va kelajagi porloq bo'lishida o'z o'rniga ega. Har bir yosh ta'lim olish davomida o'z kelajagini qaysidir sohada tasavvur qiladi va shu asosida o'z kasbini tanlaydi, tegishli fanlar doirasida mukammalroq bilimga ega bo'lishga harakat qiladi. Qaysi kasbni tanlashidan qat'iy nazar ishlab chiqilayotgan qonunlar, normativ-huquqiy hujjatlar, o'z sohasida bo'ladigan o'zgarishlardan xabardor bo'lib turishi va amal qilishi uning kelajakda mahoratli mutaxassis bo'lishida poydevor hisoblanadi. Huquqiy savodxonlikning ortishi huquqiy davlatning o'ziga xos xususiyati bo'lib, yoshlarning kelajak bunyodkorlari sifatida shakllanishini kafolatlaydi. Yoshlar ongida huquqiy madaniyat shakllanishining qay darajada ekanligi uning atrofdagilarga to'g'ri va oqilona huquqiy axborot yetkaza olishi bilan belgilanadi. Bunda turli xil yot va tushunarsiz g'oyalardan yiroq bo'lish, ezgu amallar targ'ibotchisiga aylanish tavsiya etiladi. Bu borada O'zbekiston Respublikasining "Huquqiy axborotni tarqatish va undan foydalanishni ta'minlash to'g'risida" [2] gi Qonunida belgilab qo'yilgan. Qonunning asosiy maqsadi, huquqiy axborotni tarqatish va undan foydalanishni ta'minlash sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat bo'lib, huquqiy axborot tushunchasi, undan foydalanish va tarqatish qoidalari batafsil aks ettirilgan va tegishli vazifalar belgilab berilgan. Bu kabi vazifalar amaliy ijrosining natijalari haqida ta'lim maskanlarida ma'lumotlar berish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Asosan, o'smirlar va yoshlar orasida so'z erkinligi, mustaqil qaror qabul qilish holatlari turlicha bo'lganligi sababli, bu kabi normativ hujjatlarning mazmun-mohiyatini o'rganish zarar qilmaydi.

Aslida, yoshlar deganda O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonunining 3-moddasida belgilab qo'yilganidek,

O'zbekistonda 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar qatlami tushuniladi. Bu ko'rsatkich dunyo mamlakatlarida turlicha belgilangan (1-rasm):

1-rasm. Dunyo mamlakatlarida yoshlar toifasining chegarasi [3]

Rasmdan ko'rinib turibdiki, AQShda 13 yoshdan 29 yoshgacha, Yaponiyada 14 yoshdan 30 yoshgacha, Bolgariyada 15 yoshdan 29 yoshgacha, Rossiyada 15 yoshdan 30 yoshgacha, Germaniyada esa, 14 yoshdan 27 yoshgacha yoshlar toifasiga kirsa, bu ko'rsatkich O'zbekistonda 14-30 oraliqini tashkil etadi. Demak, aynan shu yosh toifalari orasida huquqiy targ'ibot olib borish, turli shakldagi bilimlar bellashuvi va huquqiy sohadagi ko'rik tanlovlar o'tkazib, ma'naviy rag'batlantirib borish ijobiy samara beradi. Fikrimizcha, yoshlar orasida huquqiy savodxonlik darajasi ularning hayoti davomida shakllanib, rivojlanib, takomillashib boradigan ilmiy salohiyat hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. 01.05.2023. lex.uz/uz/docs/-6445145
2. O'zbekiston Respublikasining "Huquqiy axborotni tarqatish va undan foydalanishni ta'minlash to'g'risida"gi O'RQ-443-son Qonuni. 08.09.2017. lex.uz/docs/-3329163
3. <http://uza.uz/uz/society/yoshlarga-oid-davlat-siyosatining-huquqiy-asosi-21-09-2016>

